

**KIRGIZİSTAN'DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNDE ERKEN YAŞTA
EVLİLİKLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI¹**

**CAUSES AND CONSEQUENCES OF EARLY MARRIAGES
AMONG AHISKA TURKS IN KYRGYZSTAN**

**ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАННИХ БРАКОВ СРЕДИ АХЫСКА ТУРОК В
КЫРГЫЗСТАНЕ**

Халида АДОБАШЕВА²

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Makale Bilgileri

Geliş Tarihi

13.11.2022

Kabul Tarihi

25.11.2022

Anahtar Kelimeler

Erken evlilik,
Kadın hakları,
Ahıska kadınları,
Erken evliliklerin
nedenleri,
Erken evliliklerin
sonuçları

Öz

Erken veya çocuk yaşta evlilik, en az biri 18 yaşın altında olan iki kişinin resmi veya gayri resmi evliliğidir. Yaşları nedeniyle reşit olmayan eşlerin evliliğe tam olarak rıza gösteremediğine inanılmaktadır ve bu nedenle erken evliliklerin insan haklarını ve çocuğun haklarını ihlal ettiği kabul edilmelidir. Bu çalışmada Ahıska Türklerinin erken yaşta evliliklerinin nedenleri ve erken evliliklerin kadınların fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Makalenin yazarı tarafından 2022 yılında yapılan anketin verilerinin analizi yapılmıştır. Anket, Ahıska Türk kadınları arasında düzenlenmiştir. Farklı yaş kategorilerindeki Ahıska Türk kadınları ile kişisel bir anket yapılmıştır. Bu anketin amacı, erken evliliklerin olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemektir.

Çalışmanın amacı Ahıska Türklerinin erken yaşta evliliklerinin nedenlerini ve sonuçlarını tespit etmektir. Araştırma yöntemi olarak Ahıskalı Türk temsilcileriyle kişisel görüşmeler de yapılmıştır.

Erken evlilik, her iki cinsiyetten çocukları birçok yönden etkileyen cinsiyete dayalı bir olgudur. Kızların erken yaşta evlilikten korunma hakkı, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) dâhil olmak üzere çeşitli uluslararası anlaşmalarda yer almaktadır. Yukarıdaki belgelerin her ikisi de ülkeleri, ulusal mevzuatlarında asgari evlilik yaşını 18 olarak belirlemeye çağırılmaktadır.

Article Info

Received

13.11.2022

Accepted

25.11.2022

Keywords

Early marriage,

Abstract

An early or child marriage is the formal or informal union of two persons, at least one of whom is under 18 years of age. Underage spouses are presumed to be incapable of giving their full consent to marriage because of their age. Therefore, early marriages should be recognized as a violation of human rights and the rights of the child. This paper discusses the causes of early marriages among Ahıska Turks and the impact of early marriages on women's physical and mental health. The analysis of

¹ Материалы статьи апробированы на Международной научной конференции “I. Uluslararası Ahıskalı Türk Kadınları Sempozyumu” 20-22 октября 2022 г., Анталия/Турция.

² Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Кыргызстан, Бишкек,
E-mail: hali190190@mail.ru

Women's rights,
Ahıska women,
Causes of early
marriages,
Consequences of early
marriages

the data from the survey conducted by the author of the article in 2022 was carried out. The survey was conducted among Turkish women of the Ahıska region. A face-to-face survey was conducted among Turkish Ahıska women in different age categories. The purpose of this survey is to determine the advantages and disadvantages of early marriages.

This paper aims to determine the causes and consequences of early marriages among Ahıska Turks. The method chosen for gathering information was face-to-face interviews with Ahıska Turks.

Early marriage is a gendered phenomenon that affects children of both genders in many ways. The right of girls to be protected from early marriage is enshrined in several international agreements, including the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Both documents call on countries to set the minimum age of marriage at 18 in their national legislation.

Информация о статье

Дата прибытия

13.11.2022

Дата приема

25.11.2022

Ключевые слова

Ранний брак,
Права женщин,
Женщины Ахыска,
Причины ранних
браков,
Последствия ранних
браков

Резюме

Ранний или детский брак - это либо официальный, либо неофициальный союз двух лиц, по крайней мере, один из которых не достиг 18 лет. Считается, что в силу своего возраста несовершеннолетние супруги не способны давать полноценное согласие на вступление в брак, и поэтому ранние браки следует признать нарушением прав человека и прав ребенка. В данной работе рассмотрены причины ранних браков Ахыска турок и влияние ранних браков на физическое и психологическое здоровье женщин. Сделан анализ данных анкетирования, проведенного автором статьи в 2022 г. Анкетирование проведено среди женщин Ахыска турчанок. Был проведен личный опрос женщин Ахыска турчанок в разной возрастной категории. Цель этого опроса - определить плюсы и минусы ранних браков.

Целью данной работы является стремление выявить причины и последствия ранних браков Ахыска турок. В качестве основного метода сбора информации был выбран метод личного опроса и анкетирования среди Ахыска турок.

Ранний брак представляет собой гендерное явление, оказывающее разностороннее воздействие на детей обоих полов. Право девочек на защиту от раннего брака закреплено различными международными соглашениями, включая Конвенцию о правах ребенка (КПР) и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Оба вышеуказанных документа призывают страны закрепить в национальном законодательстве минимальный брачный возраст на уровне 18 лет.

1. ВВЕДЕНИЕ

Ранние браки можно назвать детским браком – это нарушение прав человека, причем мнение детей в данном вопросе не должно приниматься в счет. Браки между детьми связаны с множеством негативных последствий: повышением числа смертности как для матери, так и для ребенка, проблема с психическим здоровьем, различные заболевания в области гинекологии и осложнения во время беременности и родов. Хотя практически в каждой развитой стране, существует закон, запрещающий детские браки, миллионы детей женятся ежегодно. Страны Африки, Южной Америки и Южной Азии по праву считаются «горячими точками» таких браков, но эти ситуации могут наблюдаться в любой стране мира.

В регионах Центральной и Южной Азии, куда относится и Кыргызстан, самый высокий процент браков в детском возрасте. По данным ООН, 16 процентов женщин региона 20-24 года вступили в брак в возрасте до 15 лет, 43 процента - до 18 лет.³

«13 февраля 2018 года ОФ «Лига защитников прав ребенка» (Лига) при поддержке ПРООН в Кыргызской Республике и Посольства Великобритании в Кыргызстане провёл круглый стол. Где представители уполномоченных государственных органов, международных организаций и общественных организаций обсудили дальнейшие действия и мероприятия по профилактике ранних браков с несовершеннолетними и защитой их прав с целью искоренения этой проблемы.

Во всем мире браки в несовершеннолетнем возрасте считаются дискриминационными практиками, которые грубо нарушают права детей. Из 100 изученных случаев материнской смертности в Кыргызстане - 2 случая в возрасте до 18 лет. В 2014 году примерно 12,7 процента женщин Кыргызстана в возрасте 20-49 лет вышли замуж до совершеннолетия. По числу родившихся на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет Кыргызстан занимает 2 место. Это второй по величине показатель после Азербайджана среди 8 стран СНГ. В ноябре 2016 г. в Уголовный кодекс КР. введена новая статья, предусматривающая запрет на проведение религиозных обрядов освящения брака в отношении несовершеннолетних лиц». ⁴

«Согласно данным Нацстаткома ЮНИСЕФ, в Кыргызстане насчитывается 6 тысяч девочек, которые были выданы замуж до 15 лет, и более 160 тысяч девочек, которые стали женами до 18 лет. (Эти данные за 2018 год). Большинство несовершеннолетних девочек проходят обряд нике. Для лиц, исповедующих ислам, этого достаточно, чтобы считать женщину своей женой. Хотя официальная регистрация брака с участием несовершеннолетних в Кыргызстане запрещена законом и карается Уголовным кодексом, на протяжении многих лет проведение обряда нике с несовершеннолетними законом не каралось. Запрет на нике для несовершеннолетних в светской и демократической Кыргызской Республике ввели лишь в конце 2016 года, спустя 25 лет после обретения республикой суверенитета».⁵

В 2019 г. сокращается число ранних браков. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 22,6 года, а средний возраст при вступлении в первый брак – 23,6 года. Наибольшее число браков заключается в возрасте 20-29 лет как среди женщин (66%) так и среди мужчин (более 70%). При этом сохраняется высокое число разводов.⁶

1.1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день в Кыргызстане, согласно данным национального статистического комитета Кыргызской Республики, проживает 45322 турок⁷. Целью данной работы является стремление выявить причины и последствия ранних браков Ахыска турок, проживающих в Кыргызстане.

2. МЕТОД

Для написания статьи были использованы в качестве источников книги и статьи из журналов, интернет ресурсы. В проведенном анкетировании участвовало 86 Ахыска-турчанок в разных возрастных категориях.

³ https://24.kg/obschestvo/239415_oon_vtsentralnoy_iyujnoy_azii_samyiy_vyisokiy_protzent_brakov_vdetskom_vozraste/ (Дата доступа к информации 28.07.2022)

⁴ <https://kyrgyzstan.un.org/ru/12868-zakon-o-zaprete-rannikh-brakov-vkhodit-v-aktivnyuyu-fazu-ego-realizacii#:~:text=B%20ноябре%2020> (Дата доступа к информации 29.07.2022)

⁵ https://kaktus.media/doc/371086_rannie_braki_v_kyrgyzstane._prestypnenie_pod_vidom_tradicii.html (Дата доступа к информации 28.07.2022)

⁶ <http://www.stat.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-sokrashaetsya-chislo-rannih-brakov/> (Дата доступа к информации 1.08.2022)

⁷ <http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312/> (Дата доступа к информации 28.09.2022)

3. ВЫВОДЫ

Диаграмму ответов о возрастной категории респондентов мы можем представить в следующем образе:

Диаграмма 1: Диаграмма возраста участников.

Согласно диаграмме выше, 50 человек или 58,1% в возрасте от 19-34 лет, 27 человек 31,4% опрошенных в возрасте 35-59 лет, 7 человек или 8,1% меньше 18 лет, 2-е опрошенных от 60 и выше.

Диаграмма 2: Диаграмма образования респондентов.

В диаграмме 2 видно, что 60,5% или 52 человека из опрошенных имеют среднее школьное образование, высшее образование имеют 20,9 % или 18 человек (бакалавриат), 12,8% или 11 человек (магистратура), 3,5% или 3 человек (докторантура).

Диаграмма 3: Продолжительность брака среди респондентов.

Согласно проведенному анкетному опросу, можно выделить, что из 100% опрошенных 76,7% является замужними, 4,7% женщин состоят в разводе, не замужних-18,6%, 2,3% опрошенных в браке меньше 1 года. 14% респондентов проживают в браке около 5 лет (см. диаграмму 3). Это время, когда молодые уже узнали друг друга. Яркие эмоции после свадьбы утихают, и пара начинает сталкиваться с бытовыми проблемами. Возникает все больше претензий и упреков друг другу. Приходит осознание, что семейная жизнь - это не сплошное веселье, а быт, повседневность и рутина. 32,6% опрошенных-женщины, находившиеся в браке от 5 до 15 лет брака и прошедшие кризисы семейной жизни. Кризис 10-15 лет брака совпадает с подростковым возрастом ребенка, периодом споров и противоречий. Дети перечат, отказываются жить по правилам родителей. Для супругов это болезненное время. Они не узнают свое чадо, не знают, как себя вести. 27,9% опрошенных отметили продолжительность брака от 15 лет и выше. Эти пары преодолели все вышеизложенные кризисы семейной жизни и сохранили брак.

3.1. Статистика ранних браков среди Ахыска турчанок Кыргызстана

Семейный кодекс гласит, что под браком понимают союз мужчины и женщины, которые заключили его с целью создания семьи. Запись о заключении союза регистрируется, и с этого момента у сторон возникают права и обязанности по отношению друг к другу. Что же касается концепции ранних браков, по мнению доктора психологических наук Н.И. Козлову, ранний брак – «создание зарегистрированной семьи в возрасте более молодом, чем это делается в обществе обычно».⁸

⁸ <https://www.psychologos.ru/articles/view/rannie-braki>. (Дата доступа к информации 20.09.2022).

Диаграмма 4: Концепция брака респондентов.

По выше представленной диаграмме видно, что 48,8% опрошенных брак рассматривают как союз любящих сердец, 44,2 % женщин Ахыска выбрали вариант «рядом близкий человек», 14 % опрошенных выбрали вариант «жизненная необходимость и страх одиночества». Некоторые респонденты предложили свои варианты: «рядом человек, которому можно доверять», «семья», «образ жизни», «когда люди могут найти общий язык и их интересы совпадают», «создание семьи, продолжение рода, союз любящих сердец, рядом близкий человек». (См. диаграмму 4.).

Диаграмма 5: Диаграмма отношения Ахыска - турчанок к ранним бракам.

В наше время люди уже начали осознавать, что ранний брак - это детский брак, это похищение юности у девушек. Поэтому такое сложившееся из прошлого мнение о «традиционной семье», где мужчина - глава семьи, добытчик, женщина - мать и жена, хранительница семейного очага, во многих странах ушло в прошлое. Как и в семьях Ахыска-турок. Семейный уклад модернизировался. Семьи создаются в более поздних возрастах, в них меньше детей, муж и жена стремятся к равноправию. У женщин больше возможностей само реализоваться вне семьи, в профессии и хобби, выезжать за границу по работе, по учебе. В некоторых семьях сохраняется строгость по отношению к своим детям в следующих направлениях:

- сохранение традиций и обычаев, которые ограничивают самореализацию женщин за пределами дома, получение образования и работы;
- «отцы» решают судьбу «детей». Так они влияют и на заключение брака;
- строгость следования мусульманским практикам (религиозное воспитание детей).

Не во всех семьях Ахыска турок эти явления присутствуют в одинаковой степени. Но там, где они явно выражены, более вероятна и "особость" брачно-репродуктивного-поведения.

Анкетирование проводилось в целях выяснения отношения современного поколения Ахыска-турчанок к ранним бракам. По результатам опроса видно, что большинство (86%) опрошенных женщин и девушек к ранним бракам относится отрицательно. (См. диаграмму 5).

Диаграмма 6: Диаграмма определения возраста раннего брака, которое считается ранним для замужества.

По проведенному анкетированию, согласно мнению Ахыска-турчанок раним, брак считается от 16 до 18 лет (81,4% опрошенных). При этом 19,8% женщин считает ранним брак от 18 до 20 лет. Остальные респонденты ответили, что ранним верно считать брак от 14 до 18 лет. (См. диаграмму 6).

Диаграмма 7: Выявление самого раннего возраста в создании брака Ахыска-турчанок.

По ответам опрошенных людей на диаграмме 7 можно наблюдать следующую статистику: из 100% опрошенных у 73,3% есть знакомые, заключившие ранний брак. Респонденты из своих знакомых и родных, вышедших рано замуж, отметили возраст 13-14 лет. Но нельзя не отметить, что, возможно, вышли замуж их родители либо бабушки, то есть прошлое поколение. Ведь сегодня у молодежи возможностей сказать «нет» раннему браку больше, чем было раньше.

Диаграмма 8: Брачный возраст респондентов.

Для определения брачного возраста среди респондентов был поставлен вопрос о возрасте, в котором они вышли замуж, либо не замужние могли отметить, в каком бы возрасте они хотели заключить брак, с помощью этой статистики можно исследовать примерный возраст который предпочитает современное общество Ахыска-турок проживающих в Кыргызстане. По результату опроса женщин и девушек Ахыска-турчанок (50%) вышли замуж или предпочитают выйти замуж в возрасте от 18 до 21 года. (22,1%) опрошенных выбрали возраст от 15 до 18 лет, (16,3 %) выбрали 22-24 года. (11,6%) выбрали 25 лет. Проанализировав эти данные можно прийти к выводу, что большинство женщин и девушек, на сегодняшний день осознало, что подходящий и благоприятный возраст для заключения брака является время после совершеннолетия. (См. диаграмму 8).

Проанализировав статистические данные, как мы видим, Ахыска-турчанки к ранним бракам относятся отрицательно. Взгляды людей современного мира изменились, появились новые приоритеты. Ахыска турчанки предпочитают создавать семью после совершеннолетия. Статистические данные свидетельствуют о тенденции постепенного увеличения возраста вступления в брак.

3.2. Причины ранних браков среди Ахыска турок

Ранние браки представляют собой очень сложную проблему, на которую оказывали и продолжают оказывать влияние не только социально-экономические условия той или иной страны, но и культурные, социальные и религиозные взгляды на роль полов, половую жизнь и детородный возраст. Очень сложно отделить причины от следствий и провести различие между тенденциями, стимулирующими подобную практику, и факторами, являющимися следствием давно укоренившегося уклада. Мотивом и причиной их укоренения является отсутствие понимания значимости образования и важности будущей социальной роли девушек, которая не должна ограничиваться только домашним трудом и воспитанием детей. Будучи помноженными на социальную изоляцию, «традиции» бедность и другие факторы, включая географическую обособленность и наличие вооруженных конфликтов, ранние браки несовершеннолетних девочек воплощают круг гендерной дискриминации и маргинализации женщин.⁹

«В 1990 г. много семей начали переезд из России и Туркестана (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан) в Турцию. В странах, куда они мигрировали, семьям удалось

⁹ <https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview%20RUS.pdf?fbclid=IwAR1n6ywDT36Ns-Pkfw270g8bRkFeulInQc63oldHFfKoCwfkM05XahzMALY> (Дата доступа к информации 2.08.2022)

сохранить свою культурную самобытность, даже если они не имели таких же жизненных пространств и экономических возможностей, как местные жители» (Баурактар, 2013).

«В повседневной жизни, где бы ни находились турки-Ахыска, они сумели сохранить историю родины Ахыска, сохранили свою семейную смекалку, осознание родословной с помощью своего уникального стиля (номенклатуры - Ниманзаделер, Одабашлар, Атабеклер и т.д.) и передавали этот уникальный стиль следующим поколениям.

Семьи предпочитают одну и ту же форму заключения брака в пределах определённой социальной группы, основанную на одной и той же линии - язык, религия, культурная принадлежность в браках, чтобы можно было защитить себя как от физических угроз, так и от культурной разобщенности. Все виды традиционных моментов (обрезание, похороны, брак, помолвка, свадьба) проводились при консультации старейшин с аксакалами. Решение старейшин уважалось, и браки в основном устраивались при помощи посредников». (Баурактар, 2015).

Если рассматривать ситуацию с замужеством до 2000-х годов и сравнивать с нынешним временем, можно сказать, что на выбор будущего супруга для девушки влияли родственники: дедушки, бабушки, родители. Сегодня же молодые в основном сами делают свой выбор. Так, в статье Гусейновой говорится о том, что создание браков раньше у Ахыска-турок было полностью в руках родителей. Родители жениха искали подходящую невесту для своего сына среди своих родных. Бывали случаи, когда девушку выдавали замуж в 13-14 лет, если ее сватали знатные люди. Таким образом, в недалеком прошлом девушек выдавали замуж рано, некоторые не успевали даже окончить среднюю школу. Что касается современного мира, с развитием коммуникационных технологий парень и девушка заранее обговаривают все детали, а уже после сделанного выбора ставят родителей в известность (Гусейнова, 2020а).

На сегодняшний день 52,3% проживающих в Кыргызстане Ахыска-женщин считают, что приемлемым возрастом для заключения брака и создания семьи является возраст от 21 до 24 лет. 31,4% женщин считают, что лучшим возрастом для заключения брака является 18-20 лет. 15,1% опрошенных женщин считают приемлемым возрастом 25 лет и выше. И только 1,2% опрошенных считает, что девушке всё-таки необходимо выходить замуж в 16-18 лет. (См. диаграмму 9).

Диаграмма 9: Мнение участвующих в опросе о подходящем возрасте для создания семьи.

Диаграмма 10: Варианты причин приемлемого возраста для создания брака.

На диаграмме 10 можно рассмотреть причины выбора респондентами приемлемого возраста для замужества. Приемлемым возрастом, по мнению опрошенных, является от 21 до 24 лет. Причинами приемлемого возраста для создания брака респонденты назвали следующие: 53,5% опрошенных респондентов считают, что девушка в этом возрасте лучше адаптируется к семейной жизни. 51,2% ответили, что в этом возрасте девушки более самостоятельны. Так же респонденты предложили свои варианты: «считаю что нужно отучится, поработать, а потом создавать семью», «более осознанны и ответственны, хотя не всегда так», «в этом возрасте ты уже знаешь, на что идешь... имеется в голове какой-то фундамент про семью, про замужество, про то, как себя вести, как растить ребенка и т. д.», «нужно время для саморазвития и самореализации».

В недавнем прошлом девочек воспитывали как будущих хранительниц домашнего очага и старались выдать замуж в хорошую семью. И не вкладывалось в подсознание девочек важность образования. «К сожалению, в прошлом получение образования не было одним из приоритетных направлений в жизни Ахыска-турок. Но с течением времени возникла необходимость изменения приоритетов в частности в области образования. Буквально до 2000 г. в высшие учебные заведения Кыргызстана поступали в основном представители мужского пола среди Ахыска-турок. Девушки тоже обучались, но количество поступающих было мизерным. Это объясняется тем, что семейный уклад и бытовая жизнь Ахыска-турок были направлены на обучение именно мальчика в семье, так как он будет кормильцем и возьмет на себя обязанности финансово обеспечивать семью. Девочек, в свою очередь, воспитывали изначально как будущих хранительниц очага, мамы обучали их с раннего детства всем традициям и обычаям, которые понадобятся им после замужества. Наряду с традиционными убеждениями в вопросе обучения девочек в вузе еще и, конечно, большую роль играло материальное состояние семьи. После 2000 г. тенденция стала резко меняться. Ахыска-турчанки стали активно поступать в вузы Кыргызстана. Общественное объединение турок, которое работает в г. Бишкеке, обеспечило Ахыска-туркам также поступление в вузы Турции», - пишет Гусейнова (Гусейнова, 2020b).

Для того что бы узнать мнение, действительно мешает ли брак получению образования, автором был проведен опрос Ахыска-турчанок. Статистику можно наблюдать на диаграмме 11. Большинство из отвечающих (57%) считают, что ранние браки мешают получению образования, 26,7 % ответили, что можно совмещать образование и семейную жизнь, 10,5% ответили, что мешают, но не сильно, 5,8% считают, что не мешает брак получению образования.

Диаграмма 11: Мнение респондентов о влиянии брака на образование.

Диаграмма 12: Диаграмма образования участников опроса.

С помощью анкетного опроса выявили статистику профессий Ахыска-турчанок. Статистику можно просмотреть в диаграмме 12. Из вышеизложенной статистики видно, что 48,8% опрошенных респондентов не имеют специальность, 51,2% имеют специальность. Как видно по статистике, большинство Ахыска-турчанок в современном мире предпочитают быть образованными и иметь специальность для самореализации и обеспечения своего будущего.

Диаграмма 13: Выявление причин ранних браков среди Ахыска-турчанок.

Так какова же причина выхода рано замуж у современной молодежи? Что же влияет на выбор девушки и почему вместо того, что бы использовать свою юность для получения образования и специальности, они выбирают создание семьи в раннем возрасте? Для того чтобы ответить на эти вопросы, автор провел опрос у Ахыска-турчанок. На диаграмме 13 видно, что 44,2% выбрали вариант «боязнь упустить хорошего человека из благополучной семьи», 37,2% опрошенных согласны с тем, что родители выдают девушку на свое усмотрение; 9,3% респондентов выбрали вариант «не благополучное семейное положение», 30,2% опрошенных ответили, что «девушки боятся, что не смогут выйти замуж после 20 лет», 24,4% опрошенных считают, что у девушек просто «нет желания получать образование». Так же респонденты предложили свои варианты ответов: «наивность», «просто хотят выйти замуж, что тут хорошего - раньше времени замуж выйти?», «судьба», «всё это и многое другое, наверное», «это от того, что человек, которого выдают замуж или женят, ещё многое не понимает. От глупости в какой-то степени выходят очень рано замуж. Возможно, гормоны воспринимают за любовь», «могут украсть», «родители думают, что всему свое время и ранний брак укрепит семейный очаг», «необразованность».

Следовательно, можно обобщить и выделить следующие причины ранних браков Ахыска турчанок:

1. Мышление из прошлого, где если девушка до 20 лет не вышла замуж, люди начинают думать, что причина в ее здоровье, характере, воспитании, по этой причине родители стараются выдать дочь замуж пораньше;
2. Если сватают девушку с хорошей благополучной и обеспеченной семьи, родители стремятся выдать замуж с мыслями, вдруг это самый хороший вариант, к сожалению не задумываясь о возрасте дочери и жениха;
3. Так же одной из причин можно отметить уважение к старейшине (который пришел сватать со стороны жениха, либо является общим родственником обеих семей), что бы ни портить родственные отношения вынуждены выдать дочь даже в раннем возрасте;
4. Молодые влюблены и не хотят упустить друг друга, по этой причине сватают в раннем возрасте или крадут;
5. Нет желания получать образование;
6. Не благоприятное семейное положение.

По словам руководителя, Лиги защиты прав ребенка Назгуль Турдубековой, главной причиной браков несовершеннолетних являются традиции, бедность и несоблюдение закона о минимальном брачном возрасте. «Причинами роста числа ранних браков также являются усилившиеся патриархально-культурные и этнические традиции в сфере брака и семьи; снижение материального уровня семей, не имеющих возможности обучать девочек, так

называемая «социальная бесперспективность», отсутствие адекватного механизма исполнения имеющихся уголовно-правовых мер в отношении детских браков; отсутствие морально-нравственного воздействия со стороны государственных, местных органов власти и общественности, т.е. безразличие к детским бракам на всех уровнях, усиление влияния религиозных лидеров, рост числа религиозных браков», - сказала Турдубекова.¹⁰

3.3. Последствия ранних браков

Последствия ранних браков могут быть разными. Одни пары находят в себе силы работать над отношениями, другие разочаровываются друг в друге, и не хотят прикладывать усилия для сохранения брака. Нельзя сказать, что ранний брак обязательно обречен на негативный исход. Все случаи индивидуальны. Ведь не во всех случаях раннего брака дело в возрасте, а в готовности брать на себя ответственность за будущих детей, обязанность и заботу друг о друге и всех членов семьи. Не так уж важна причина, по которой был заключен союз. В любом случае в семье будут возникать определенные проблемы. Если муж и жена хотят сохранить брак, то необходимо знать, какие сложности и проблемы могут встретиться в семейной жизни. Можно встретить следующие проблемы ранних браков:

- Романтика и страсть постепенно угасают. Люди сталкиваются с реальными взрослыми проблемами. Такой процесс неизбежен, к этому важно быть готовым. Те недостатки в партнере, которые раньше казались милыми, начинают раздражать. Это приводит к ссорам и скандалам.
- Финансовая нестабильность. Молодым людям, в начале семейной жизни, кажется, что деньги не так важны.
- Бытовые проблемы.
- Дети. Воспитание детей — это ответственность. И часто молодые пары не готовы к таким кардинальным изменениям в жизни.
- Неравный брак. Когда один партнер намного старше другого или у них разные социальные статусы. В начале отношений это не так важно, однако прожив вместе несколько лет, это может стать поводом для конфликтов.
- Вмешательство в отношения родителей. Особенно, если они помогают финансово.
- Чрезмерная опека, отсутствие личных границ. Чаще всего молодые люди полны комплексов, ошибочных убеждений и иллюзорных представлений о браке. Они стремятся все контролировать, особенно свою половинку.¹¹

В свое время ООН приняла несколько конвенций, в которых говорится, что ранний брак нарушает права женщины: на получение медицинской помощи, на образование и некоторые другие. Потому последствия ранних браков скорее отрицательные, чем положительные. Много вреда наносят они физическому и психическому здоровью женщин. Рассматривая положительные и отрицательные стороны раннего брака, мы пришли к выводу, что отрицательных последствий больше чем положительных (См. диаграмму 14 и 15). Для успешного брака необходимы психологическая зрелость и социальная ответственность, жизненные знания и умения, которые редко бывают в юношеском возрасте. Поэтому ранние браки, будучи поспешными и легкомысленными, часто распадаются, и опять же хочу подчеркнуть, что это индивидуально для каждой семьи и человека.

¹⁰ <https://kabar.kg/news/iatc-kabar-rannie-braki-v-kyrgyzstane-prichiny-i-sledstviia/> (Дата доступа к информации 6.08.2022).

¹¹ <https://holdyou.net/ru/news/posledstviya-rannego-braka> (Дата доступа к информации 18.08.2022)

Диаграмма 14: Выявление положительной стороны раннего брака.

Как мы видим на диаграмме 14, 50% респондентов ответили, что не видят положительных сторон, 41,9% ответили, что все-таки у ранних браков есть положительная сторона, такая как: родить детей, успеть их вырастить, выдать замуж и увидеть внуков и правнуков.

Диаграмма 15: Выявление отрицательной стороны раннего брака.

Что же касается отрицательной стороны раннего брака, по проведенному автором анкетному опросу на диаграмме 15, 67,4% опрошенных респондентов ответили, что отрицательная сторона существует, 20,9% не видят отрицательной стороны раннего брака. Можно выделить следующие ответы респондентов: «Конечно: первое с точки зрения медицины - девушки, которые выходят в 15-16 лет замуж, у них половое развитие еще не вполне сформулировалась для вынашивания ребенка, а выходят они в этом возрасте, не могут забеременеть, и тут начинается, вот не можешь даже ребенка родить и т. д. и т.п. Второе - это она сама, еще ребенок, не понимает, чего хочет от жизни. Выходят по указаниям родителей. Немного повзрослев, поняв, что ее эта жизнь не вполне устраивает, они сразу бегом разводиться. А когда уже идешь замуж осознанно, я думаю, количество разводов уменьшилось бы», «нет опыта, тяжело привыкнуть к семье», «ты не сформирован как личность и во многих ситуациях не можешь отстаивать свои границы, желания и тебя подавляют. Со временем мы

меняемся и учимся коммуницировать правильно», «нет образования», «мне кажется, это зависит от девушки самой», «несамостоятельные», «девочки выходят замуж, не успев повзрослеть, не осознают, что брак - это серьезный шаг во взрослую жизнь», «да конечно, ты ещё сама как ребёнок. И что касается здоровья, тоже бывают всякие разные проблемы», «образование, формирование сильного характера. Способность находить быстрое решение проблемам. Все это редко встречаются в раннем браке», «человек не готов физически и морально для серьезных отношений», «ребенок воспитывает своего ребенка», «всё зависит от адаптации девушки самой», «еще ребенок», «человек для серьезных отношений ещё не созревший», «травмы физические и моральные», «границы, обусловленные появлением детей и ответственности», «очень много отрицательных сторон. Но одно из таких распространений – то, что они ещё дети, не понимают друг друга. Вот поэтому и разводы через 3-4 года», «несостоятельность, отсутствие самореализации в обществе», «если карьера только в начальной стадии, очень важно стоять на своих ногах и быть финансово обеспеченным», «девушка должна получить любую профессию, которая пригодится в дальнейшем, а потом создавать семью», «трудности семейной жизни», «рано можно стать бабушкой».

Говоря о последствиях ранних браков, нужно объективно оценивать все факторы. Молодой возраст может служить гибкостью характера для лучшего понимания друг друга в начале брака. В то же время слишком ранняя половая жизнь и роды до 18 лет могут быть опасны не просто для здоровья девушки, но и нести прямую угрозу ее жизни. Ниже представлены варианты с отрицательным последствием, которые предположили опрошенные Ахыска-турчанки. (57 %) опрошенные действительно считают, что у раннего брака все-таки есть определенные последствия, (40,7%) не сталкивались с отрицательным последствием (См. диаграмму 16). По мнению респондентов, отрицательным последствием раннего брака может быть: «разочарование», «развод, измена», «влияние родителей», «конечно, она еще ничего не умеет. А от нее просят то или это. Потом еще удивляются, что она ничего не умеет по хозяйству», «бытовые тяготы переносятся в детском возрасте», «нервы», «не отстаивают свое мнение, неуверенность - самый минимальный негатив в раннем браке», «ломает человека, как личность».

Диаграмма 16: Выявление статистических данных отрицательного последствия раннего брака среди турок Ахыска.

Последствия ранних браков, заключенных необдуманно и наспех, приводят к большому количеству разводов, сломанным судьбам, травмам психики не только детей, оставшихся без одного из родителей, но и супругов. Многие мужчины и женщины, обжегшиеся на раннем браке, впоследствии боятся жениться и выходить замуж повторно.

Выделим следующие последствия ранних браков:

- незаконченное образование;
- ранняя беременность, которая может навредить организму;
- развод;
- браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой зрелости, дети рождаются слабыми;
- трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством;
- ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается;
- психическая незрелость родителей;
- Измена и т.д.

Диаграмма 17: Мнение респондентов о длительности раннего брака.

Согласно ответам социологического опроса, проведенного автором данной статьи, 47,7% опрошенных не считают ранний брак долговечным, 38,4% считают ранний брак долгим, и 13,9% считают, что брак не зависит от того, в каком возрасте вступает человек в брак, считают, что все индивидуально. (См. диаграмму 17).

Развод стал для людей чем-то привычным и обыденным. Множество пар, которые еще вчера казались идеальными, распадаются. Общество нормально относится к расторжению брака, никто уже не шепчет за спиной и не провожает осуждающим взглядом.

Диаграмма 18: Причины распадов ранних браков.

Причинами распада ранних браков по анкетированию, 55,8% опрошенных выбрали вариант бытовые и материальные проблемы, 54,7% - измена, 12,8% - несовместимость обучения и брака. Респонденты предложили и свои варианты причин распада ранних браков: «отношение между собой, неуважение к старшим», «взаимопониманий нет у Ахыска-турок, поэтому бесконечные разводы последние годы», «не готовы морально к семейной жизни», «непонимание», «может в совокупности все повлиять на распад брака», «чрезмерное вмешательство родственников со стороны мужа», ответы респондентов на диаграмме 18. Хочу отметить, что ни всегда причиной распада брака может стать ранний возраст семейной пары. Счастье в браке не зависит от того сколько вам лет, важно на сколько вы зрелые и как принимаете достоинства, недостатки и особенности друг друга, важно понимание друг друга, и нужно учиться, совместно договариваясь решать все проблемы и недовольства, сложившиеся в семье.

Диаграмма 19. Диаграмма влияния родителей, детей и т. д. на сохранение брака в период кризиса семейных отношений.

По результатам опроса можно сказать, что на сохранение брака может повлиять «сама семейная пара» (58,1% опрошенных респондентов). На второе место опрошенные сместили вариант «родители» (40,7%), вариант «дети» выбрали 24,4% респондентов, 2,3% опрошенных выбрали вариант «друзья». (См. диаграмму 19). Поэтому в большинстве случаев сама семейная

пара, решив свои проблемы между собой, может выйти из кризиса отношений и сохранить свой брак.

3.3.1. Влияние ранних браков на физическое и психологическое здоровье женщин

Ранние браки - это большой спор тех, кто «ЗА» и тех, кто «ПРОТИВ». Противники таких браков утверждают, что именно ранние браки обречены из-за недостаточно сформировавшейся психики супругов и непрочной социальной базы для совместного проживания, сторонники же в свою очередь приводят в пример, статистические данные и говорят, что большинство таких браков отличаются долгосрочностью. Исследователи также решили вступить в этот «спор» и выяснили, как ранний брак влияет на женщин. Ученые решили выяснить, как ранний брак влияет на психическое здоровье, прежде всего женщин. Ранние браки, особенно между несовершеннолетними, наиболее распространены в Африке и Азии, поэтому в ходе исследования эксперты решили изучать женщин из этих регионов.

В исследовании участвовало 25 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше. Оказалось, что 53% исследованных женщин, которые вышли замуж до совершеннолетия, страдали психическими расстройствами, основными среди которых были депрессия и тревожное состояние. Среди женщин, вступивших в брак уже, будучи совершеннолетними, этот показатель составил 49%. Ученые также выяснили, что среди женщин, побывавших невестами до совершеннолетия, больше заядлых курильщиц и тех, кто страдает антисоциальным расстройством личности.

В то же время специалисты Французского национального института здоровья и медицинских исследований утверждают, что эти исследования не показывают, что ранний брак непременно ведет к психическим расстройствам. Многое также зависит от социальной и культурной среды, в которой живет женщина.¹²

Ранний брак, следовательно, это ранняя беременность, что чревато различными осложнениями и резкому ухудшению здоровья. Ежегодно более 15 миллионов девочек в возрасте от 15 до 19 лет рожают детей. К сожалению, многие молодые девушки не знают, что материнство в очень раннем возрасте влечет за собой осложнения во время беременности и родов, и гораздо более высокую, вероятность смерти во время родов. Среди детей молодых матерей наблюдается больший процент заболеваемости и смертности. Беременность в более раннем возрасте зачастую чревата преждевременными родами, осложнениями, анемией, сопровождается гистозами (отеки, повышение артериального давления). По всему миру смерть во время родов или во время беременности - самая распространенная причина ухода из жизни девушек от 15 до 19 лет. Также раннее вынашивание ребенка не только отрицательно влияет на здоровье молодой мамы, но по-прежнему является препятствием на пути улучшения образовательного, экономического и социального положения женщины во всех районах мира. В целом ранние браки и раннее материнство могут серьезным образом ограничить возможности получения женщинами образования и работы и иметь долгосрочные отрицательные последствия для качества их жизни и жизни их детей. Молодые люди, в отличие от более взрослых, часто не обладают достаточным жизненным опытом и уравновешенностью характера, чтобы решать проблемы конструктивно, поэтому предпочитают расторгнуть брак, так же импульсивно, как и заключили его.¹³

¹² <https://anydaylife.com/fact/post/1554> (Дата доступа к информации 9.09.2022)

¹³ https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/ryazantzeva_es.doc.pdf (Дата доступа к информации 9.08.2022)

Среди исследователей, изучавших течение и исход беременности и родов у юных первородящих, следует назвать В. И. Давыдова (1964), С. А. Кудряева (1971), А. С. Егорова, М. Л. Лапченко (1980), которые в сумме описали 668 беременностей у девушек моложе 18 лет.¹⁴

Лидирующими факторами, усугубляющими течение беременности и нарушающими состояние здоровья юных женщин, оказались медико-биологические и психологические факторы. Беременность в юном возрасте играет отрицательную роль, и чем моложе возраст юной женщины, тем ее негативное влияние усиливается.

У юных женщин осложнением во время беременности занимают ранний и поздний токсикозы, угроза не вынашивания беременности, гестационные анемии, пиелонефрит, генитальная патология и ОРВИ. По этой причине юных женщин с функциональными нарушениями необходимо считать группой высокого риска не только по изменению состояния здоровья, но и по формированию осложнений во время беременности (Орел, 1991).

К сожалению, именно Кыргызстан и Азербайджан возглавляют рейтинг по ранним родам. Одной из основных причин являются браки в несовершеннолетнем возрасте. Закон о запрете ранних браков и, как следствие, – ранних родов несовершеннолетних уже вступил в силу, где четко написано, что ответственность понесут родители, священнослужители и другие лица, не предотвратившие брак, в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. “Закон принят в целях защиты несовершеннолетних от принуждения к браку в несовершеннолетнем возрасте”, – говорит гендерный эксперт Анара Ниязова.¹⁵

В связи с выше изложенным одним из вопросов анкеты стал вопрос о «Влиянии раннего брака на психологическое и физическое состояния здоровья?». Респонденты на предложенный вопрос ответили следующим образом: 66,3% считают, что ранний брак влияет на физическое и психологическое состояние женщины, 31,4% опрошенных женщин считают, что ранний брак никак не влияет на организм и психологическое состояние юной невесты. Так же респонденты поделились своими вариантами ответа на поставленный вопрос, такими как : «организм еще до конца не окреп, что бы выносить ребенка психологически до 18 лет девушка еще юная и мыслит по другому», «психологически они не выдерживают давления и указов со стороны взрослых, например, свекрови, свёкра, мужа .Они не хотят, чтоб ими управляли. Они думают, что раз вышли замуж, значит, они повзрослели. С физической стороны их организм не готов к тому, чтобы весь день заниматься уборкой или работать в огороде, ведь в 15-16 летнем возрасте они у себя дома много не работают, а в доме у мужа вынуждены работать, она ведь невеста. Ещё и если родят в таком маленьком возрасте, то организм совсем истощается и начинаются потом проблемы», «для меня ещё организм не готов к такой травме», «девушка еще неокончательно сформировалась как личность и физически в целом», «в какой-то степени влияет», «ухудшается здоровье», «в раннем возрасте более восприимчивы к стрессам», «несформировавшийся полностью организм», «ещё несформировавшийся организм», «ни знаю», «так же, думаю, всё зависит от самой девушки, готова она была или нет», «влияет морально, физически, психологически», «если семья неблагополучная, то эта обстановка влияет на психологическое здоровье», «если юная девушка находится в деструктивном отношении и притом живет с родителями мужа, которые относятся к ним, мягко говоря, не очень хорошо, конечно, влияет на оба фактора. Многие не уходят из этого хаоса. Потом, естественно, нужна помощь психолога, а где-то и психиатра», «на интимной», «влияет, потому

¹⁴ <https://infourok.ru/issledovatel'skaya-rabota-issledovanie-vliyaniya-rannih-rodov-na-zdorove-materi-i-rebenka-385496.html> (Дата доступа к информации 11.08.2022)

¹⁵ <https://cabar.asia/ru/v-kyrgyzstane-s-kazhdym-godom-uvlichivaetsya-chislo-nesovershennoletnih-materej> (Дата доступа к информации 14.08.2022)

что человек хочет пожить немного для себя, хотя бы (студенческие годы). В ином случае, человек не готов к семейной и супружеской жизни, с появлением семьи в ряд входят: некие обязанности и ответственность о создании семьи, тем самым возникает страх и неуверенность. Психически и морально человеческий организм не выдерживает нагрузки. С годами приходит агрессия, депрессия и т. д», «неготовность организма вынашивать ребенка. Еще детская психика не готова к взрослым вопросам», «чаще всего девочки перестают верить в свои способности, а это самое важное, на мой взгляд». Все вышеизложенные варианты были предложены респондентами (см. диаграмму 20).

Диаграмма 20: Статистика влияния раннего брака на психологическое и физическое здоровье девушек.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что действительно ранний брак влияет отрицательно на состояние юного организма. Так же есть риск, угрожающий жизни девушки при вынашивании детей в раннем возрасте. Важно подчеркнуть, что отношение и атмосфера внутри семьи тоже играет большую роль на состояние психологического и эмоционального поведения юной девушки. Тем самым, если юная мама живет в напряжённой атмосфере, это отразится на психологическом состоянии ее ребенка, так как юная мама будет передавать свое настроение, невысказанную, накопившуюся агрессию и недовольство своему ребенку. Это может привести к осложнениям психологического состояния ее ребенка в будущем.

3.4. Результаты интервью Ахыска турчанок разной возрастной категории

Автором данной статьи в сентябре 2022 года было проведено интервью-опрос среди Ахыска-турчанок разной возрастной категории (69 лет, 58 лет, 48 лет, 41 год, 40 лет, 33 года, 23 года). Целью интервью было определить плюсы и минусы раннего брака и узнать мнение тех женщин Ахыска, которые вышли замуж до и после совершеннолетия. Интервью было взято у семи Ахыска-турчанок Кыргызстана. Вопросы были об образовании, приемлемом возрасте для создания семьи, вопрос о причинах раннего брака, положительных и отрицательных сторон раннего брака. По результатам интервью можно утверждать, что женщины, вышедшие рано замуж, не стали бы выходить в раннем возрасте, если бы вернули время назад. А это значит, что на практике этих людей можно сказать, что ранний брак осложняет жизнь в юном возрасте. Самым оптимальным возрастом, по мнению опрошенных, является от 19 до 25 лет, когда девушка свободно прожила юность, получила специальность, навык в области своей профессии и является самостоятельной. Причинами раннего брака в нашем современном мире, по мнению

опрошенных, может стать выбор самой девушки, выбор родителей (так как жених и его семья являются подходящими для их дочери) не осознают, что такое брак, и всю серьезность. У некоторых родителей нет возможности дать образование и позволить работать. Положительными сторонами респонденты назвали то, что девушка становится молодой мамой, рано станет бабушкой и, возможно, ей легче будет привыкнуть к новой семье и их правилам. Минусов намного больше: рано прощается со свободным образом жизни и берет ответственность за будущих детей, домашний быт ложиться на ее плечи, не успевает нормально получить профессию и практиковаться по специальности. Конечно же, это будет зависеть от ее семьи, куда она выйдет замуж. Отрицательная сторона раннего брака - то, что человек физически не сформирован и психологически не готов к браку. Мысли и рассуждения еще детские, организм еще не совсем готов к вынашиванию детей. Проведенные интервью представлена ниже в статье.

3.4.1. Женщина 69 лет, жительница села Совхоз Фрунзе, Сокулукского района Чуйской области.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Мне 69 лет, я вышла замуж в прекрасном возрасте в 20 лет (любовь с первого взгляда) «Пришел, увидел, победил».

2. Какое у Вас образование?

Среднее техническое

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо что-то поменяли бы?

Вышла бы именно в этом возрасте и за этого же мужчину.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

Я против ранних браков. Правда, есть девочки, которые и в 16 -17 лет уже готовы к семейной жизни, но все равно они еще дети. Девушка должна иметь образование, потому что ситуации в жизни бывают разные. Я рада за современных девушек, потому что они могут выбрать себе в мужья кого хотят, им никто не перечит. Девушек с детства надо приучать к самостоятельности, что бы сами могли решить свои проблемы и выйти из любой ситуации своим умом, давать им профессию, девочки должны иметь свое мнение и точку зрения. Самый оптимальный и благоприятный возраст для девушки для создания семьи - это от 20 до 24 лет в этом возрасте девушка начинает мыслить взрослей, становится намного уверенней и ответственной, успевает получить профессию.

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Причины ранних браков именно сейчас-любовь по интернету. В современном мире у девушек - свобода выбора. Они сами выбирают себе супруга и сами решают, во сколько лет заключить брак, конечно прислушиваясь к мнению родителей.

6. Сколько лет существует ваш брак?

Мы прожили вместе замечательную, счастливую жизнь 47 лет, несмотря ни на какие трудности. Ведь в те года не было никаких удобств. Он был с Ташкента. Мы жили там, в деревне, где не было ни воды, ни газа, готовили на костре, хлеб пекли в тандыре, за водой спускались вниз к реке. Это все делала я, несмотря на то, что в доме, где я жила, были все удобства, и ни с чем из этого я не сталкивалась до замужества. Семья куда я, вышла замуж была огромная, весь домашний быт был на мне. У нас 6 девочек всех выдали замуж в разном возрасте.

7. Плюсы и минусы ранних браков?

Плюсов в раннем браке очень мало. Девушка становится молодой мамой, рано станет бабушкой, и, возможно, ей легче будет привыкнуть к новой семье и их правилам. Конечно, это очень индивидуально. Минусов намного больше, рано прощается со свободным образом жизни и берет ответственность за будущих детей, домашний быт ложиться на ее плечи, не успевает нормально получить профессию и практиковаться. Конечно, это будет зависеть от ее семьи, куда она попадет и многого другого.

3.4.2. Женщина 58 лет жительница, села Новониколаевка, Жайылского района Чуйской области.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Вышла замуж в 16 лет.

2. Какое имеете образование?

Образование среднее, очень хотела бы, учиться и дальше, но не судьба.

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Если вернуть время назад, конечно же, не вышла бы в этом возрасте замуж.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

По моему мнению, 20 лет, самое подходящее время для создания семьи, девушка в этом возрасте более самостоятельна, более обдуманно делает свой выбор.

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Девочки выходят рано замуж, от того что не имеют представления об ответственности которая ляжет на их плечи.

6. Сколько лет существует ваш брак?

Я, 27 лет состояла в браке, могли бы прожить и больше, если бы не трагическое обстоятельство.

7. Плюсы и минусы ранних браков?

Плюсы в том, что дети у меня уже все выросли и создали свою семью, и внуки большие. К минусам могу отнести то, что раньше юной невесте трудно было управляться по хозяйству, ведь не было таких технологий, которые есть сейчас в современных домах. Рожать и ухаживать за детьми, будучи сама еще ребенком, не так уж просто.

3.4.3. Женщина 48 лет, жительница села Новопавловка, Сокулукского района Чуйской области.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Вышла замуж рано в 17 лет, как только окончила школу, и сразу засватали. Конечно же, мое мнение учитывалось.

2. Какое имеете образование?

Высшего образования нет, среднее школьное, закончила недавно курсы швеи как хобби.

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Если вернуться в то время, естественно рано не вышла бы.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

Нормальный возраст для создания семьи думаю 19-20 лет

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

У всех разные причины: некоторые девушки выходят по согласию родителей, или же за состоятельных парней.

6. Сколько лет существует ваш брак?

Нашему браку 30 лет

7. Плюсы и минусы ранних браков?

Минус в том, что девушка сама еще ребенок. Брать на свои хрупкие плечи весь быт трудно, как это было в моем случае. Я попала в очень большую семью, но я выдержала, я справилась, но было очень и очень трудно и физически, и морально. Плюсов я не вижу.

3.4.4. Женщина 41 год, жительница села Новопавловка, Сокулукского района Чуйской области.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Меня украли в 16 лет. Я была засватана, но он побоялся, что и в засватанном виде меня может украсть другой парень, не дождавшись совершеннолетия, украл.

2. Какое имеете образование?

Среднее, специальность кондитер.

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Нет. Это очень сложно. Сама еще дитя, и брать ответственность за будущих своих детей в этом возрасте не бываешь готова. И как принято у нас, турок Ахыска, после свадьбы говорят: «Евда, арабада, малда, мюлкте сенин» «Дом, машина, хозяйство и все богатство твое», в прямом смысле полностью все ложится на плечи молодой невесты, тем более, если она очень юная, ей очень сложно с этим справляться.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

Самый хороший возраст 19-20 лет

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Думаю, не все девушки осознают, что такое замужество, поэтому, не смотря на свой ранний возраст, соглашаются на создание семьи.

6. Сколько лет существует ваш брак?

Состоим в браке 25 лет.

7. Плюсы и минусы ранних браков?

В моем раннем браке плюсом могу отметить то, что я уже молодая бабушка. Минусов много. Мысли и рассуждения еще детские, организм еще не совсем готов к вынашиванию детей и так далее.

3.4.5. Женщина 40 лет, жительница села Совхоз Фрунзе, Сокулукского района Чуйской области.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Я вышла замуж в 21 год. К этому времени успела окончить университет и поработать. Но мне повезло. Мне попала семья, которая позволила и дальше работать.

2. Какое имеете образование?

Я, пример Ахыска представителя, которая получила высшее образование благодаря моим родителям, благодаря семье мужа, работаю, имею определенный стаж, уважение, место на работе и среди определенной категории общества, имела возможность выезжать за границу.

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Если б была возможность вернуться назад, я б ничего бы не меняла. Возраст, в котором я вышла замуж, меня устраивает. Я считаю, это как раз тот возраст, когда можно создавать семью. В этом возрасте человек морально и физически готов и может уже нести ответственность за решение и поступки, которые он совершает.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

Я считаю, что самый оптимальный возраст для девушек создать семью - это 21-25 лет. Для мальчиков - 23-27 лет. Рано для меня выдать замуж девочку - это 15-20 лет.

Я против ранних браков, так как человек успеет все. Всеу свое время. Ранний брак лишает детства, человек, будучи ребенком, попадает в сложности, попадая во взрослую жизнь и чаще всего без вмешательства взрослых, не может выйти из этой ситуации.

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Почему наши Ахыска турки стали сторонниками раннего брака? Я думаю, это прежде всего связано с репрессиями, сохранением нации. Когда наших выселили из Грузии, у них появилось острая необходимость сохранить свой народ, в связи с этим они стали выдавать замуж и женить из родни и рано, хотя это и на Кавказе было, но тогда не было возможности обучать детей и отправлять на работу. Думаю, в связи с этим наш народ продолжил эту традицию выдавать рано. Еще одна причина, которую я хотела бы озвучить, по которой Ахыска турки выдают рано замуж девочек, это-страх потерять хорошую кандидатуру. Родители невесты всегда думают: Хороший парень из благополучной семьи и стараются не упустить. То же самое происходит и по отношению к девочкам. Когда хотят женить парня, его родители хотят как можно скорей ее засватать, чтобы не упустить. Может быть, в наше время есть дефицит девушек, то есть потерять лучшее. Это и толкает на то, чтобы рано женили и рано выдавали замуж. Это в основном касается замужества, так как в основном женятся у нас парни в 24-25, я не знаю статистику точную, но я делаю такой вывод, исходя из нашего окружения. Причина раннего брака, по моему мнению, может еще в том, что у некоторых нет возможности дать образование и позволить работать, не могут держать возле себя, и поэтому они выдают, что девушка была под опекой мужа. Сейчас ситуация меняется в противоположную сторону. Молодежь, а именно девушки, стали отдавать предпочтение обучению, трудоустройству. Особенно опыт с Турцией нам показывает, что они наоборот, поздно создают браки, потому что они нацелены сделать карьеру, заработать на дом, на свадьбу, а потом завести семью. Это сейчас и на наш народ (Ахыска) распространяется, потому что мы в последние годы тесно связаны с Турцией. Там ситуация под влиянием современности другая.

6. Сколько лет существует ваш брак?

В браке уже 17 лет

7. Плюсы и минусы ранних браков?

Плюсов в этом, честно говоря, я не вижу, так как браки должны заключаться своевременно, не рано и не поздно. Я и не сторонник тех, кто выходит поздно замуж, так как это тоже имеет свои отрицательные проявления, такие как, например, у девушки не всегда в более взрослом

возрасте есть возможность найти пару, не всегда, получается, завести детей, создать семейный очаг. Всегда всему свое время.

3.4.6. Женщина 33 года, жительница Ленинского района г. Бишкек.

1. В каком возрасте вышли замуж?

В 19 лет пропили, в 20 лет заключили брак.

2. Какое имеете образование?

Высшее, закончила докторантуру, преподаватель истории.

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Нет, не вышла бы в этом возрасте, вышла бы намного позднее.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

Самый подходящий возраст для замужества 22-25 лет.

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Боязнь упустить хороший вариант, и не выйти замуж.

6. Сколько лет существует ваш брак?

6 лет прожила в браке. В данное время в разводе.

7. Плюсы и минусы ранних браков?

К плюсам могу отнести то, что рано можно стать бабушкой. Отрицательная сторона раннего брака - то, что человек физически не сформирован и психологически не готов к браку.

3.4.7. Девушка 23 года, жительница Чуйской области, село Чалдовар.

1. В каком возрасте вышли замуж?

Я вышла замуж в 16 лет, если быть точнее, меня украли. Я очень хотела выйти замуж по всем нашим традициям и обычаям. Это все осталось в моих мечтах. Я не хотела выходить замуж так рано. Я хотела учиться и немного поработать. Это тоже осталось в мечтах, хотя не поздно учиться и сейчас. Но в данное время у меня уже другие заботы. В данное время у меня трое прекрасных детей Аллаха шукур.

2. Какое имеете образование?

Среднее

3. Если вернуть время назад, вышли ли бы Вы замуж в том же возрасте, либо многое поменяли бы?

Да, конечно! Вышла бы замуж после того, как получила образование, набралась бы опыта в области своей профессии и вышла бы по всем нашим красивым обычаям и традициям после 20 лет.

4. Какой возраст, по Вашему мнению, самый оптимальный для создания семьи?

По моему мнению, самый оптимальный возраст создание семьи - это 20-21 год. Своим дочерям я постараюсь сначала дать образование, дать возможность поработать и только после этого, по нашим красивым традициям и обычаям, выдать замуж.

5. Причины, по которым Ахыска турчанки выходят рано замуж?

Крадут, либо не хотят (или не могут) получать высшее образование.

6. Сколько лет существует ваш брак?

Состою 8 лет в браке

7. Плюсы и минусы ранних браков?

Минусом в своем раннем замужестве я вижу только то, что я не смогла получить образование. Но могу сказать, что создавать семью в 16 лет - это очень тяжело, особенно рожать в этом возрасте и меняться физически трудно. Еще один минус - это жить далеко от своих родных. Привыкла и приспособилась к новой замужней жизни быстро. Из моего опыта могу сказать, что все-таки не стоит выходить рано замуж, нужно получить образование, увидеть мир.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ранний брак – это проблема, о которой не каждый задумывается, пока не столкнется с ней сам, эта серьезная социальная проблема. Человек, который вступает в брак в раннем возрасте, не задумывается о той ответственности, которую берет на себя. Ранние браки являются чрезвычайно сложным явлением по всему миру, которое обусловлено и одновременно способствует гендерной дискриминации. Данную проблему невозможно решить только с помощью государства, приняв закон о запрете ранних браков. В Кыргызстане действует законодательство, направленное на защиту несовершеннолетних девочек от ранних браков, однако, несмотря на это, сознание и отношение многих людей не меняется, ранние браки и кражи невест продолжают. Что же касается Ахыска-турок, в последние годы уменьшилось количество ранних браков, на пути к взрослой жизни большинство молодых девушек выбирают получение образование, стремятся построить карьеру, либо найти работу по специальности и стать квалифицированным специалистом, и уже в последующем выбирают создание семьи.

Причинами ранних браков являются патриархально-культурные и этнические традиции в сфере брака и семьи, бедность, снижение материального уровня семей, не имеющих возможности обучать девочек. По результатам анкетирования был сделан вывод, что 44,2% выбрали вариант «боязнь упустить хорошего человека из благополучной семьи»; 37,2% опрошенных согласны с тем, что родители выдают девушку на свое усмотрение; 9,3% респондентов выбрали вариант «не благополучное семейное положение», 30,2% опрошенных ответили, что «девушки боятся, что не смогут выйти замуж после 20 лет», 24,4% опрошенных считают, что у девушек просто «нет желания получать образование». Обобщив предложенные варианты респондентов, можно назвать следующие причины ранних браков:

- оставшееся из прошлого мышление, что если девушка до совершеннолетия не вышла замуж, люди начинают думать, что причина в ее здоровье, характере, воспитании. По этой причине родители стараются выдать дочь замуж пораньше;

- в том случае, когда сватают девушку с хорошей, благополучной и обеспеченной семьи, родители стремятся выдать замуж с мыслями «вдруг это самый лучший вариант?», к сожалению, не задумываясь о возрасте дочери и жениха;

- также одной из причин можно отметить уважение к старейшинам, чтобы не портить родственные отношения, вынуждены выдать дочь даже в раннем возрасте;

- сватают в раннем возрасте или крадут девушку в случае, когда молодые люди влюблены и не хотят упустить друг друга;

- нет желания получать образование;

- не благоприятное семейное положение.

По проведенному анкетированию (57%) опрошенные действительно считают, что у раннего брака все-таки есть определенные последствия. (40,7%) не сталкивались с отрицательным последствием. Последствиями ранних браков являются: увеличение числа разводов, ранняя беременность, которая может навредить организму, материальная несостоятельность молодых людей, увеличение числа безработных из-за незаконченности образования, моральное разложение молодых людей, психологическая незрелость родителей. Появление ребенка в раннем возрасте зачастую приводит к изоляции молодой матери от общества. Если она живет в доме мужа и оторвана от родителей и друзей, это может привести к серьезным психологическим проблемам, допустим, к стрессу и депрессии. По мнению респондентов, отрицательным последствием раннего брака может быть: «разочарование», «развод», «измена», «влияние родителей», «бытовые тяготы переносятся в детском возрасте», «нервы», «неуверенность», «ломает человека, как личность».

В сентябре 2022 года было проведено интервью среди Ахыска-турчанок разной возрастной категории (69 лет, 58 лет, 48 лет, 41 год, 40 лет, 33 года, 23 года). Целью интервью было определить плюсы и минусы раннего брака.

Положительными сторонами респонденты назвали то, что девушка становится молодой мамой, рано становится бабушкой и, возможно, ей легче будет привыкнуть к новой семье и их правилам.

Минусов намного больше: рано прощается со свободным образом жизни и берет ответственность за будущих детей, домашний быт ложиться на ее плечи, не успевает нормально получить профессию и практиковаться по специальности, конечно же, это будет зависеть от ее семьи, куда она выйдет замуж. Отрицательная сторона раннего брака- то, что человек физически не сформирован и психологически не готов к браку. Мысли и рассуждения еще детские, организм еще не совсем готов к вынашиванию детей.

С целью предотвращения этих последствий необходимо вести более активную работу, направленную на изменение отношения людей и к ранним бракам, и к положению женщин и девочек в обществе в целом. С детства девочкам нужно прививать мысль не о замужестве, а внушать любовь к учебе. Без такой работы на местном уровне девочки будут ежегодно лишаться будущего по причине ранних браков.

Extended Summary

An early or child marriage is the formal or informal union of two individuals, at least one of whom is under 18 years of age. It is believed that underage spouses are unable to give their full consent to marriage because of their age. Therefore, early marriages should be recognized as a violation of human rights and the rights of the child. This paper discusses the causes of early marriages among Ahıska Turks and the impact of early marriages on women's physical and mental health. The analysis of the data from the survey conducted by the author of the article in 2022 was carried out. The survey was conducted among Turkish women of the Ahıska region. A face-to-face survey was conducted among Turkish Ahıska women in different age categories. The purpose of this survey is to determine the advantages and disadvantages of early marriages.

This paper aims to determine the causes and consequences of early marriages among Ahıska Turks. The method chosen to collect information was the face-to-face survey method among Ahıska Turks.

According to the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, there are 45322 Turks living in Kyrgyzstan today. Early marriage is a problem that not everyone thinks about until they face this serious social problem. Those who marry early do not think about the responsibility they are taking. Early marriage is an extremely complex phenomenon that occurs all over the world and is caused by and at the same time contributes to gender discrimination. This problem cannot be solved only with the help of the state by adopting a law prohibiting early marriages. Kyrgyzstan has laws to protect underage girls from early marriages, but still, the awareness and attitude of many people do not change, early marriages and bride kidnapping continue. Among Ahıska Turks, the number of early marriages has decreased in recent years. As they move into adulthood, most young girls opt for education, pursue a career or find a job in their field to become a skilled professional, and later decide to start a family.

The reasons for early marriages are patriarchal-cultural and ethnic traditions in the field of marriage and family, poverty, and decreasing material level of families that do not have the opportunity to educate girls. Based on the survey results, it was found that 44.2% chose the option "fear of missing a good person from a wealthy family"; 37.2% of respondents agree that parents give away the girl at their discretion; 9.3% of respondents chose the option "unfavorable marital status", 30.2% of respondents answered that "girls are afraid that they will not be able to marry after 20 years", 24.4% of respondents believe that girls simply "have no desire for education". Summarizing the options suggested by the respondents, the following reasons for early marriages can be given:

-if a girl does not marry before the age of majority, people think that the reason is her health, character, or education. For this reason, parents try to marry their daughters early;

- if a girl comes from a good, wealthy family, parents tend to get married thinking that this is the best option, unfortunately without thinking about the age of their daughter and the groom;

- one of the reasons is also the respect for the elders. In order not to jeopardize family relations, they are forced to marry off their daughter at a young age;

-to marry early or steal a girl when young people are in love and do not want to miss each other;

- no desire for education;

- unfavorable marital status.

According to the survey (57%) of respondents believe that early marriage still has certain consequences, (and 40.7%) have not found any negative consequences. The consequences of early marriages are an increase in the number of divorces, early pregnancy that can harm the body, the financial insolvency of young people, an increase in the number of unemployed due to incomplete education, the moral decline of young people, and the psychological immaturity of parents. The birth of a child at an early age often leads to the isolation of a young mother from society. Living in her husband's house and being separated from her parents and friends can lead to serious psychological problems such as stress and depression. Respondents indicated that the negative consequences of early marriage can be: "disappointment," "divorce," "betrayal," "the influence of parents," "domestic hardships are transmitted in childhood," "nerves," "insecurity," "breaks a person like personality."

In September 2022, a survey was conducted among Ahıska Turkish women of different age groups (69 years, 58 years, 48 years, 41 years, 40 years, 33 years, and 23 years). The survey aimed to determine the advantages and disadvantages of early marriage.

As positive aspects, the respondents mentioned the fact that the girl becomes a young mother, becomes a grandmother at an early age, and it may be easier for her to get used to a new family and its rules.

There are many other disadvantages: she says goodbye to a free lifestyle at an early age and takes responsibility for future children, household life falls on her shoulders, and she does not have time to take up a normal profession and practice in her field, which, of course, depends on the family she will marry into. The negative side of early marriage is that a person is not physically formed and psychologically ready for marriage, thinking and reasoning are still childlike, and the body is not quite ready to bear children.

To prevent these consequences, more needs to be done to change people's attitudes toward early marriage and the position of women and girls in society as a whole. From an early age, girls must be instilled with a love of learning rather than the idea of marriage. Without such local work, girls will lose their future to early marriage every year.

БИБЛИОГРАФИЯ

Bayraktar, R. (2013). *Eski Sovyetlerde Türk kimliği*. Berikan Yayınevi.

Bayraktar, R. (2015). *Ahıskalıların dindarlık durumları, Uluslararası Ahıskalı Türklerin hukuki ve sosyal sorunları sempozyumu, 14-15 Nisan 2014 içinde* (343-367), (Ed. Rasim Bayraktar). Astana Yayınları.

Гусейнова, М. Д. (2020а). Развитие Ахыска турок в Кыргызстане, *Международный журнал экспериментального образования*. № 1. – С. 5-9.

Гусейнова, М. Д. (2020b). Элементы свадебной церемонии Ахыска турок в Кыргызстане, *Международный журнал экспериментального образования*. № 2. – С. 5-9.

Орел, В. И. (1991). *Юные матери и их дети*. Уфа.

Интернет ссылки:

Козлов, Н.И. Ранние браки. <https://www.psychologos.ru/articles/view/rannie-braki>. (Дата доступа к информации 20.09.2022).

Костина, А. Г. (2014). Исследовательская работа "Исследование влияния ранних родов на здоровье матери и ребенка"<https://infourok.ru/issledovatel'skaya-rabota-issledovanie-vliyaniya-rannih-rodov-na-zdorove-materi-i-rebenka-385496.html> (Дата доступа к информации 11.08.2022).

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 29.05. 2012 г. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>
<https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview%20RUS.pdf?fbclid=IwAR1nбуwDT36Ns-Pkfw270g8bRkFeulnQc63oldHFfKoCwfkmo5XahzMALY> (Дата доступа к информации 2.08.2022).

Куватова, А. 2022, Бишкек - 24.kg, ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте. https://24.kg/obschestvo/239415_oon_vtsentralnoy_iyujnoy_azii_samyiy_vyisokiy_protsept_brakov_vdetskom_vozraste/ (Дата доступа к информации 28.07.2022).

Мирлан, К. 12.01.18 г. ИАЦ «Кабар». Ранние браки в Кыргызстане причины и следствия. <https://kabar.kg/news/iatc-kabar-rannie-braki-v-kyrgyzstane-prichiny-i-sledstviia/> (Дата доступа к информации 6.08.2022).

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 19.01.2021. В Кыргызстане сокращается число ранних браков. Источник: статья 30 Закона Кыргызской Республики "Об официальной статистике"<http://www.stat.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-sokrashtaetsya-chislo-rannih-brakov/> (Дата доступа к информации 1.08.2022).

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. <http://www.stat.kg/ru/opendata/category/312/> (Дата доступа к информации 28.09.2022).

Нурдинова, А. 25.05.2017г. Central Asian Bureau for Analytical Reporting. Кыргызстан: растет число несовершеннолетних матерей. <https://cabar.asia/ru/v-kyrgyzstane-skazhdym-godom-velichivaetsya-chislo-nesovershennoletnih-materej> (Дата доступа к информации 14.08.2022).

Организация Объединенных Наций Кыргызстан. 13.02. 2018. Закон о запрете ранних браков входит в активную фазу его реализации. <https://kyrgyzstan.un.org/ru/12868-zakon-o-zaprete-rannikh-brakov-vkhodit-v-aktivnuyu-fazu-ego-realizacii#:~:text=V%20ноябре%2020> (Дата доступа к информации 29.07.2022).

Последствия раннего брака. 02.06.2021г.<https://holdyou.net/ru/news/posledstviya-rannego-braka> (Дата доступа к информации 18.08.2022).

Повседневная жизнь. При поддержке AnydayGuide 2013-2015г. Как ранний брак влияет на женщин. <https://anydaylife.com/fact/post/1554> (Дата доступа к информации 9.09.2022).

Рязанцева, Е.С. Ранние браки. Причины их возникновения.https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/ryazantzeva_es.doc.pdf (Дата доступа к информации 9.08.2022).

Шаблин, А. 29.05. 2018 Ранние браки в Кыргызстане. Преступление под видом традиции.https://kaktus.media/doc/371086_rannie_braki_v_kyrgyzstane._prestypnenie_pod_vidom_tradicii.html (Дата доступа к информации 28.07.2022).

Ссылка на социологический опрос, проведенный автором статьи в сентябре 2022 года: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCZ7odYzQxrLmk4X4KYa20pqT1Sx8ZdF-PXUNvKth3UR1cjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0>